

УМУМХЎЖАЛИК (УМУМИШЛАБ ЧИҚАРИШ) ХАРАЖАТЛАРИНИНГ ОҒИШИШЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Амир Худайкулов

Термиз давлат университети

“Молия” кафедраси доценти в.б., PhD. Термиз, Ўзбекистон,

E-mail: amir7x@mail.ru; xudoyqulova@tersu.uz

ORCID: 0000-0001-8915-5962

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17580225>

Калит сўзлар: Ишлаб чиқариш харажатлари, доимий харажатлар, ўзгарувчан харажатлар, меъёрий коэффициент, оғишишлар, умумишлаб чиқариш харажатлари, меъёрий харажатлар.

Ключевые слова: Производственные затраты, постоянные затраты, переменные затраты, нормативный коэффициент, отклонения, общепроизводственные затраты, нормативные затраты.

Keywords: Production costs, fixed costs, variable costs, standard coefficient, deviations, general production costs, standard costs.

Ўзбекистон Республикасида умумишлаб чиқариш харажатларининг синтетик ҳисоби - “Хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобининг ҳисобварақлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”¹ га мувофиқ 2500-“Умумишлаб чиқариш харажатлари” счётида юритилади. Умумишлаб чиқариш харажатларининг ҳисоби корхонада бир эмас бир неча турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилаётган бўлса қўлланилади. Бунда дейлик айрим материаллар икки ва ундан ортиқ маҳсулот ишлаб чиқаришда ҳам фойдаланилганда, мазкур материалларнинг қиймати битта ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулот таннархига эмас, балки бир неча ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархига улушли ҳисобда объектив тақсимланиши асос қилиб олинади.

Улушли тақсимлашга асос қилиб иккита ва ундан ортиқ тайёр маҳсулотнинг ҳар бирини ишлаб чиқаришга кетган киши-соат, иш ҳақи, киловатт, дейлик маҳсулот экин майдонида етиштирилса гектар каби харажат драйверларининг бири адолатли ва объектив таннархни шакллантиришнинг мезони қилиб олинади. Қуйида биз умумишлаб чиқариш харажатлари ҳисобида уларнинг оғишишлари таҳлилини бир турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш вазиятида кўриб чиқамиз.

Дейлик, бизнинг корхонамизда ҳисобот ойида ишлаб чиқариш ҳажми амалда 200 бирликни ташкил этди.

Бир бирлик маҳсулотни ишлаб чиқариш учун режага мувофиқ 4 соат вақт кетади. Меъёрий ўзгарувчан умумишлаб чиқариш харажатлари 1 соат ичида 6,0 минг сўм кетиши режалаштирилган. Бир ойлик доимий харажатлар 2100,0 минг сўм этиб режалаштирилган. Иш вақти фонди 600 соатни ташкил этади.

Ҳақиқатда амалга оширилган умумхўжалик харажатлари ойига 8000,0 минг сўмни ташкил этган.

Юқоридаги маълумотларга мувофиқ умумхўжалик харажатларининг меъёрий коэффициенти қуйидагиларни ташкил этади:

- Ўзгарувчан харажатлар 1 соатга 6,0 минг сўм;
- Доимий харажатлар соатига 3,5 минг сўм (2100:600) ни ташкил этади.

Умумхўжалик харажатларининг умумий коэффициенти 1 соатга – 9,5 минг сўм (6,0+3,5) ни ташкил этди.

1. Умумхўжалик харажатларининг умумий оғишиши (четланиши) = Ишлаб чиқарилган маҳсулот таннархига қўшиладиган меъёрий умумишлаб чиқариш харажатлари (ишлаб чиқаришдаги браклардан ташқари) – Амалдаги умумхўжалик харажатлари (АУХХ) = $9,5 * 200 * 4 - 8000 = - 400,0$ минг сўм.

Ҳосил қилинган умумхўжалик харажатларининг умумий оғишишини иккита таркибий қисмга ажратишимиз мумкин:

¹ Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (21-сонли БХМС) “Хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобининг ҳисобварақлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқнома”. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий ва молия вазирининг 2024 йил 14 ноябрдаги 191-сон буйруғига 1-илова

$УХХ_1 =$ Эришилган ишлаб чиқариш даражаси ҳисоб-китобида бюджет кўрсаткичларининг ўзгариши ҳисобига пайдо бўлган оғишишлар (четланишлар);

$УХХ_2 =$ Ҳажм бўйича оғишишлар (четланишлар).

2. Бюджет кўрсаткичларининг ўзгариши ҳисобига оғишишлар (четланишлар) = Режалаштирилган $УХХ$ – Амалдаги $УХХ$.

$УХХ_1 = (6 * 200 * 4 + 2100) - 8000 = - 1100,0$ минг сўм.

3). Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўзгариши ҳисобига пайдо бўлган оғишишлар (четланишлар) = Ҳисобланган $УХХ$ (маҳсулот бирлигига нисбатан қайта ҳисобланганда) – Режалаштирилган $УХХ$, яъни:

$УХХ_2 = 9,5 * 200 * 4 - 6 * 200 * 4 - 2100 = + 700,0$ минг сўм.

Юқоридаги ҳисоб-китобимизда жами қайта ҳисобланган $УХХ$ дан режадаги ўзгарувчан ва режадаги доимий харажатлар айириб ташланди.

4). Текшириш:

$УХХ$ нинг умумий оғишиши = $УХХ_1 + УХХ_2 = - 1100 + 700 = - 400,0$ минг сўм.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки амалдаги умумхўжалик харажатлари режадаги умумхўжалик харажатларидан 400,0 минг сўмга кам амалга оширилган. Демак умумхўжалик харажатлари бўйича четланиш (оғишиш) -400,0 минг сўмни ташкил этган. Бу эса корхонанинг режадаги соф фойда кўрсаткичларининг ҳам пропорционал ошишига сабабчи бўлади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Управленческий учет: учебник и практикум для вузов / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 332 с.
2. Хасанов В.А., Nurmanov К.Т., Hasanova R.B. Zamonaviy boshqaruv hisobi. Darslik. – Т.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi», 2021 – 416 b.
3. Eric W.N., Peter C.B., Ray H.G. Managerial accounting for managers. Published by McGraw-Hill/Irwin, 2011 – 657 p.
4. Atkinson A.A., Kaplan R.S., Matsumura E.M. Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution. 6th Edition. — Prentice Hall, 2011. — 551 p. — ISBN 0137024975, 9780137024971.
5. Callahan K.R., Stetz G.S., Brooks L.M. Project Management Accounting: Budgeting, Tracking, and Reporting Costs and Profitability Wiley, 2011. — 226 p. — ISBN: 0470952342, 9780470952344
6. Periasami P. Textbook of Financial Cost and Management Accounting. Himalaya Publishing House, 2010. — 688 p. — 9789350245019
7. Хасанов В.А., Aliqulov A.I., Djumanova A.B., Suyunov Y.B., Xasanova R.B. Amaliy boshqaruv hisobi. O'quv qo'llanma. – Т.: Iqtisodiyot, 2020. – 288 b.
8. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. – М.: ООО Издательство «Национальное образование», 2013. – 672 с.